

Comportamento Mecânico de Compósitos Cimentícios Laminados Híbridos Reforçados com Tecido de Juta e de Vidro

BOTELHO, Sasha K. S.¹; TAVARES, Juvenicy T. O.²; BRITO, Bruna T. A.²; FREITAS, Stephane R. O.²; ARRUDA FILHO, Adilson³; LIMA, Paulo Roberto L. ^{1,2}

¹ Universidade Federal da Bahia – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

² Universidade Estadual de Feira de Santana – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental

³ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

✉ sashaksbotelho@gmail.com

Resumo

A hibridização de reforços em compósitos cimentícios é uma alternativa para combinar as propriedades de diferentes materiais, buscando um equilíbrio entre desempenho mecânico, custo e sustentabilidade. Neste estudo, buscou-se analisar o efeito da configuração das camadas de reforço têxtil na resistência mecânica de compósitos cimentícios. Foi avaliado, então, o comportamento mecânico de compósitos cimentícios laminados híbridos com quatro camadas de reforço têxtil, comparando o desempenho de quatro configurações distintas: (i) reforço composto somente por fibra de juta (JJJJ), (ii) reforço composto somente por fibra de vidro (VVVV), e dois sistemas híbridos (iii) um com uma sequência de empilhamento utilizando fibra de vidro nas camadas externas e fibra de juta nas camadas internas (VJJV) e (iv) um com uma sequência de empilhamento utilizando fibra de vidro nas camadas internas e fibra de juta nas camadas externas (JVJV). A metodologia consistiu na fabricação de placas cimentícias para cada configuração, das quais foram extraídos corpos de prova para ensaios de tração na flexão em quatro pontos para a avaliação do comportamento mecânico. O compósito VVVV apresentou a maior resistência e rigidez, os laminados híbridos VJJV e JVJV exibiram comportamento superior ao do compósito JJJJ. A análise dos modos de falha, caracterizada por múltiplas fissuras na matriz e eventual ruptura das fibras, confirmou a eficácia do posicionamento das camadas em otimizar a transferência de carga. Assim, foi possível indicar que a hibridização com sequência de empilhamento otimizada se configura como tecnicamente viável, permitindo a criação de componentes de compósitos cimentícios laminados que incorporam materiais de base vegetal sem comprometer significativamente seu desempenho mecânico.

Palavras-chave: Compósito Híbrido, Sequência de Empilhamento, Reforço Têxtil, Fibra de Juta, Fibra de Vidro, Compósito Laminado, TRC, Propriedades Mecânicas.

1. Introdução

A busca por materiais de construção que aliem desempenho, durabilidade e sustentabilidade tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias, dentre as quais os compósitos cimentícios reforçados com têxteis (TRC) se destacam como uma solução inovadora. O têxtil combinado a matriz cimentícia possibilita a formação de um compósito com propriedades mecânicas superiores, permitindo a criação de elementos estruturais mais esbeltos, com geometrias diversificadas e maior durabilidade [1–3]. O comportamento mecânico desses compósitos é influenciado por parâmetros como o tipo de fibra, o arranjo têxtil e o número de camadas de reforço [3,4]. Sistemas baseados em têxteis naturais – por exemplo, juta, sisal e linho – oferecem vantagens como menor energia incorporada, renovabilidade e biodegradabilidade, e custo reduzido, além de serem uma alternativa competitiva às fibras sintéticas [5–7]. Quando aplicadas em matrizes cimentícias, essas fibras promovem a fissuração múltipla e contribuem para o aumento da tenacidade e da capacidade de deformação do compósito [2,8]. Entretanto, apresentam limitações significativas, como menor desempenho mecânico, maior variabilidade das propriedades e durabilidade reduzida [5,9].

A hibridização de reforços surge como uma estratégia de otimização para superar essas limitações, integrando fibras sintéticas e de alto desempenho, como as de vidro, com fibras naturais de alta tenacidade, como a juta [9–11]. Nesse sistema híbrido, a fibra de vidro, com seu elevado módulo de elasticidade, atua como o principal elemento resistente, governando a resistência de pico do compósito, enquanto a juta, com sua maior capacidade de deformação, é proporcional a tenacidade e a capacidade de dissipação de energia, garantindo um modo de falha mais dúctil e seguro [10,11].

A sequência de empilhamento das camadas de reforço exerce papel fundamental no desempenho global do compósito laminado. Estudos em compósitos com matrizes poliméricas demonstram que a máxima eficiência estrutural é alcançada ao posicionar as fibras de maior rigidez e resistência nas camadas externas, que suportam as tensões de tração e compressão mais elevadas [9,10,12]. Este princípio foi validado em diversos sistemas: Ghani *et al.* [9], ao estudarem compósitos de juta/vidro em matriz termoplástica (PBS), concluíram que a configuração com vidro nas camadas externas (GGJGG) apresentou as melhores propriedades de tração, flexão e impacto, além da menor absorção de água. De modo similar, Prasad *et al.* [10], utilizando uma matriz de epóxi, também verificaram que a configuração com vidro nas camadas externas (GJJG) era mecanicamente superior. Este princípio foi reforçado ainda por Tezara *et al.* [12], que, ao investigarem compósitos de juta/rami em matriz de viniléster, observaram que a sequência com a fibra de maior performance nas camadas externas (RJJR) resultou na maior resistência à tração.

Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar o efeito de configurações distintas de empilhamento de tecidos de juta e vidro sobre o comportamento mecânico de compósitos cimentícios laminados.

2. Materiais e Métodos

2.1. Matriz Cimentícia

A matriz utilizada para a confecção dos compósitos foi uma argamassa de cimento Portland com proporção em massa de 1:1:0,40 (ligante : agregado miúdo : relação água/ligante). Para garantir durabilidade e reologia adequada, o ligante foi composto por cimento CP V ARI, com substituição parcial de 40% de cinza volante e 10% de sílica ativa. O agregado miúdo utilizado foi uma areia de rio quartzosa, com massa específica de 2,64 g/cm³ e dimensão máxima de partícula de 1,2 mm. Foi utilizado também um aditivo superplastificante à base de éter policarboxílico (PCE) (*Adiment Premium*), com massa específica de 1,22 g/cm³, a uma dosagem de 0,8%.

A trabalhabilidade da matriz foi aferida em estado fresco por meio do ensaio de mesa de consistência, conforme a norma ASTM C1437, apresentando um diâmetro de espalhamento de 384 mm. Após 28 dias de cura imersa em água, a matriz foi caracterizada mecanicamente, quanto à resistência à compressão e resistência à tração na flexão, segundo a norma NBR 13279 (ABNT, 2005). Para tanto, foram considerados 3 corpos de prova prismáticos com dimensões 160x40x40 mm para os ensaios de resistência à flexão, e suas metades para os ensaios de resistência à compressão. As propriedades da matriz estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades da matriz

Materiais/Propriedades	Parâmetros
Relação água/ligante	0,40
Trabalhabilidade – <i>Flow Table</i> [mm]	384
Resistência à Compressão – f_{c28} [MPa]	45,48 ± 0,44
Resistência à Tração na Flexão – $f_{t,f28}$ [MPa]	6,64 ± 0,27

2.2. Reforços Têxteis

Para o estudo, foram utilizados reforços têxteis de fibra de juta e de fibra de vidro. O têxtil de vidro apresenta padrão de entrelaçamento tipo giro inglês ao longo da direção do urdume, com abertura de malha de 5 mm, enquanto o têxtil de juta apresenta padrão tipo tecido plano simples, com abertura de malha de 2 mm, como ilustrado na Figura 1a e 1b, respectivamente.

Figura 1 – a) Tecido de Vidro b) Tecido de juta

O têxtil de juta, obtido comercialmente, foi submetido a um processo inicial de lavagem em água morna (50 °C) para a remoção de impurezas superficiais, seguida de 5 ciclos de hornificação, conforme metodologia proposta por Ferreira *et al.* [13] a fim de minimizar a absorção de água das fibras vegetais e a consequente variação dimensional.

As propriedades mecânicas dos têxteis foram caracterizadas tanto em fios individuais, quanto nos tecidos, por ensaios de tração direta realizados em uma máquina universal de ensaios *Shimadzu UH-F* de 100 kN, conforme a norma ASTM C1557, com célula de carga de 1 kN e taxa de deslocamento de 2,0 mm/min durante os ensaios (Figura 2). A área da seção transversal foi determinada a partir da massa específica dos materiais, obtida por picnometria a hélio, e da massa de cada amostra. As amostras de fios e tecidos foram fixadas em moldes de papel, e fita adesiva foi aplicada na região de fixação nas garras para minimizar danos e escorregamento.

Figura 2 – Ensaio de tração direta nos fios e tecidos

2.3. Produção dos Compósitos

As placas cimentícias foram produzidas com dimensões nominais de 420 mm x 420 mm e espessura de aproximadamente 12 mm, em moldes de acrílico. Para a produção dos compósitos foi utilizado o método de laminação manual (*hand lay-up*), alternando camadas de matriz cimentícia e de reforço têxtil, adicionadas de acordo com cada configuração até a produção dos diferentes tipos de laminados (Figura 3).

Figura 3 – Processo de produção dos compósitos

Nesse sentido, quatro distintas configurações de reforço foram fabricadas, todas contando com um reforço de quatro camadas têxteis, variando-se a sequência de empilhamento dos tecidos de juta (J) e vidro (V), como pode ser verificado no esquema da Figura 4.

Figura 4 – Configurações de empilhamento das camadas de reforço testadas

Após a moldagem, as placas foram submetidas a um processo de cura por imersão em água por um período de 28 dias. Concluído o período de cura, cada uma das placas foi cortada em quatro corpos de prova, com dimensões nominais de 400 mm x 100 mm x 12 mm de espessura.

2.4. Método de Ensaio

O comportamento mecânico sob tração na flexão foi avaliado por meio do ensaio de flexão em quatro pontos, conduzido em conformidade com as diretrizes da norma ASTM C 947. Os ensaios foram realizados em uma máquina de ensaios universal da marca *Shimadzu UH-F*, com capacidade nominal de carga de 100 kN, com controle de deslocamento a uma taxa constante de 0,5 mm/min. Os corpos de prova foram posicionados em um dispositivo de flexão configurado com um vão de 300 mm entre os apoios inferiores e um vão de 100 mm entre os pontos superiores de aplicação de carga (Figura 5).

Figura 5 – Representação do esquema do ensaio

Um transdutor de deslocamento linear (LVDT) foi posicionado na região central inferior do corpo de prova, permitindo o registro direto da flecha no meio do vão. Adicionalmente, um espelho foi estrategicamente posicionado sob o aparato de ensaio para permitir a visualização da face

tracionada. As amostras foram fotografadas periodicamente para observação da formação de fissuras durante os ensaios de tração na flexão. Para cada sequência de empilhamento das camadas foram ensaiados quatro corpos de prova, com dimensões 400 x 100 x 12 mm. A resistência à flexão do compósito foi determinada a partir da carga máxima suportada, sendo a tensão de flexão ($f_{t,f}$) obtida pela expressão 1.

$$f_{t,f} = \frac{6M}{bd^2} \quad 1$$

Em que M é o momento máximo no corpo de prova, e d e b são, respectivamente, a altura e a largura da seção transversal do corpo de prova.

3. Resultados e Discussão

3.1. Comportamento à Tração do Reforço Têxtil

Os resultados apresentados na Tabela 2 e na Figura 7 apresentam características distintas e complementares entre os dois reforços. O fio de vidro exibiu comportamento elástico-linear até a ruptura frágil, atingindo resistência média de 801,5 MPa. O fio de juta, por sua vez, apresentou uma resposta menos rígida e não-linear com ruptura mais gradual, atingindo 225,9MPa – comportamento associado ao realinhamento progressivo das fibras celulósicas helicoidais [2].

Ao serem convertidos em tecidos, ambos os materiais sofreram redução significativa de resistência: o tecido de vidro (383,4 MPa) apresentou queda de aproximadamente 52% em relação ao fio, e o tecido de juta (117,7 MPa), queda de aproximadamente 48%. Essa perda de eficiência pode ser atribuída às ondulações, à não uniformidade de carregamento e aos defeitos de tecelagem [2,14–16]. O comportamento do tecido é mais complexo que o do fio, exibindo três estágios: (i) alongamento inicial, (ii) desondulação (*decrimping*) dos fios e (iii) deformação elástica até a falha, conforme descrito por Arruda Filho *et al.* [2]. Após a ruptura das primeiras fibras, a distribuição de tensões no tecido deixa de ser uniforme ao longo da seção transversal. Em vez disso, ocorre concentração de tensões nos feixes ainda intactos. Este processo explica a existência do trecho inicial de menor rigidez, seguido por um comportamento elástico-linear até a ruptura das primeiras fibras, tornando-se não-linear até a falha final.

Tabela 2 – Propriedades de resistência à tração direta dos reforços têxteis

Material	Resistência à Tração Direta	Módulo de Elasticidade
	$f_{t,d} \pm DV$ (CV%) MPa	$E \pm DV$ (CV%) GPa
Fio – Fibra de Vidro	801,5 ± 69,7 (8,7%)	44,9 ± 3,3 (7,4%)
Tecido – Fibra de Vidro	383,4 ± 31,6 (8,2%)	82,5 ± 10,0 (12,12%)
Fio – Fibra de Juta	225,9 ± 17,8 (7,9%)	7,4 ± 0,6 (8,5%)
Tecido – Fibra de Juta	117,7 ± 11,6 (9,8%)	2,5 ± 0,4 (15,9%)

Nota: *DV – Desvio Padrão; CV – Coeficiente de Variação.

Figura 6 – Resultados resistência à tração direta, curvas tensão-deslocamento a) Fio de juta b) Fio de vidro, c) Tecido de Juta, d) Tecido de vidro

3.2. Comportamento à Flexão do Compósito

A maioria dos elementos estruturais está sujeita a esforços de flexão, seja durante o uso em edificações ou durante transporte e montagem [2]. O comportamento dos compósitos sob flexão pode ser dividido em quatro estágios, conforme proposto por diversos autores e exibido na Figura 7 [2,15,17,18]: (I) Elástico não fissurado, em que a matriz cimentícia permanece intacta e governada a rigidez do compósito; (II) Formação da primeira fissura e transição, iniciado quando a tensão de tração supera a resistência da matriz, com transferência progressiva de esforços para o têxtil até a saturação de fissuras; (III) Fissuração múltipla estabilizada (*strain-hardening*) com abertura progressiva das fissuras existentes e aumento de capacidade de carga, cuja inclinação é governada pela rigidez do reforço; e (IV) Pós-pico e falha (*softening*), com degradação progressiva do compósito até a ruptura por escorregamento ou fratura do têxtil.

Figura 7 – Comportamento mecânico típico de TRC submetido à tração na flexão

3.2.1. Comportamento Mecânico

As curvas de tensão *versus* deslocamento para as quatro configurações são apresentadas nas Figuras 8 e 9. Todos os compósitos exibem comportamento linear-elástico (Estágio I), seguido por uma mudança de rigidez após a primeira fissura, a partir da qual o desempenho de cada configuração diverge conforme a capacidade do reforço de transferir tensões.

A configuração C3-VVVV (vidro puro) apresentou a maior rigidez e resistência de pico, porém com Estágio III curto e queda abrupta de carga – comportamento frágil típico do vidro. Em contraste, a C1-JJJJ (juta pura) exibiu menor rigidez inicial, mas um Estágio III extremamente prolongado, com excelente *strain-hardening* e elevada capacidade de deformação. A configuração híbrida C2-VJJV alcançou a maior resistência de pico entre os híbridos, uma vez que a presença do tecido de vidro na face tracionada permitiu atingir uma elevada carga de primeira fissura e uma alta resistência de pico. O comportamento se assemelha ao princípio validado por Ghani *et al.* [9], Prasad *et al.* [10] e Kennedy e Raja [11] em matrizes poliméricas, onde as camadas externas de maior rigidez governam a resistência. Por fim, a C4-JVVJ demonstrou o melhor balanço mecânico: a juta nas camadas mais externas de reforço permitiu um controle mais eficaz da fissuração inicial, promovendo fissuração múltipla mais acentuada, enquanto as camadas internas de vidro garantiram elevada capacidade de carga. O resultado foi um Estágio III mais longo e estável que o da C2-VJJV, com resistência de pico próxima, evidenciando um efeito cooperativo que otimiza a interação entre os materiais.

Figura 8 – Curvas Tensão-Deslocamento das amostras e curva média para as quatro configurações de compósitos, sendo a) Juta pura C1-JJJJ, b) Compósito híbrido C2-VJJV, c) Vidro puro C3-VVVV e d) Compósito híbrido C4- JVVJ

Figura 9 – Curvas médias Tensão-Deslocamento para as quatro configurações de compósitos

A Figura 10 apresenta um desenho esquemático com a distribuição das deformações e das tensões no reforço e na matriz no momento em que a deformação de compressão atinge a deformação de pico (ϵ_p). Conforme ilustrado na Figura 10, as duas camadas de reforço inferiores são as mais solicitadas na flexão, isso explica a influência determinante da sequência de empilhamento no desempenho de cada configuração e a atuação conjunta dos dois tipos de reforços nos compósitos híbridos [2].

Figura 10 – Distribuição esquemática da tensão e deformação na seção transversal de compósitos na ruptura – Fonte: Adaptado de Arruda Filho *et al.* [2]

Os compósitos puros, seja o de juta C1-JJJJ ou o de vidro C3-VVVV, apresentam comportamento diretamente associado às características predominantes de seu reforço têxtil. Os compósitos híbridos, por sua vez, apresentam comportamento do compósito caracterizado pela influência de ambos os tecidos, com o reforço atuando de acordo com sua posição no compósito.

3.2.2. Modos de Ruptura e Padrões de Fissuração

O processo de fissuração foi monitorado visualmente na face inferior das placas e esquematizado na Figura 11. Com exceção da C3-VVVV, todos os compósitos exibiram fissuração múltipla e comportamento de encruamento por deflexão (*deflection-hardening*), indicando transferência de carga eficaz entre a matriz e o têxtil após a primeira fissuração [19].

A C1-JJJJ apresentou o padrão de fissuração múltipla mais pronunciado — fissuras finas e distribuídas ao longo do vão —, evidenciando a capacidade do tecido de juta em redistribuir tensões e dissipar energia, resultando no comportamento mais dúctil [8]. A C3-VVVV, em contraste, exibiu falha frágil por fissura única na região central, reflexo da alta rigidez do vidro que concentra os esforços em uma seção crítica. As configurações híbridas apresentaram

comportamentos intermediários: a C2-VJJV foi dominada por uma fissura principal com poucas secundárias, com as camadas externas de vidro ditando o modo de ruptura; já a C4-JVVJ exibiu fissuração múltipla notavelmente superior, pois a juta externa controlou a propagação da primeira fissura e ativou as camadas internas de vidro de forma mais gradual e distribuída.

Figura 11 – Padrão de fissuração dos compósitos com diferentes configurações de sequência de empilhamento dos reforços têxteis durante o ensaio de resistência à flexão em 4 pontos

Em todas as configurações, a ruptura ocorreu após deformações significativas e sem delaminação entre camadas, indicando boa aderência na interface tecido-matriz [2]. Nas configurações de maior ductilidade (C1-JJJJ e C4-JVVJ), o modo de falha final foi o esmagamento da matriz na face superior após grandes deflexões. As imagens de microscopia digital (Figura 12) confirmam esses mecanismos: nas seções pós-ruptura da C3-VVVV e C2-VJJV, o tecido de vidro aparece completamente rompido, enquanto na C4-JVVJ o tecido de juta permanece atuante.

Figura 12 – Microscopia das seções dos compósitos antes do ensaio (a) C3-VVVV e (c) C2-VJJV e após a ruptura (b) C3-VVVV e (d) C2-VJJV

4. Considerações Finais

O presente estudo demonstrou que a sequência de empilhamento é um parâmetro de projeto determinante para o desempenho mecânico de compósitos cimentícios híbridos, governando diretamente a rigidez, a resistência e o modo de falha. A posição das camadas de reforço de maior

e menor rigidez permite modular a resposta mecânica do material final. A hierarquia de desempenho em resistência máxima à flexão foi: C3-VVVV > C2-VJJV > C4-JVVJ > C1-JJJJ.

A C2-VJJV alcançou a maior resistência entre os híbridos, validando o princípio de posicionar as camadas mais rígidas nas regiões de máxima tensão, porém com modo de falha frágil por fissura localizada. A C4-JVVJ demonstrou o comportamento mais otimizado: a juta externa promoveu fissuração múltipla distribuída e controlou a propagação de fissuras, enquanto o núcleo de vidro garantiu elevada capacidade de carga — efeito cooperativo que maximizou as vantagens de ambos os materiais. Em suma, a hibridização com sequência de empilhamento adequada é uma estratégia viável para superar as limitações das fibras naturais, permitindo o desenvolvimento de compósitos cimentícios sustentáveis, leves e de alto desempenho mecânico.

Agradecimentos

Os autores agradecem as instituições de fomento CAPES e CNPq, pelo apoio financeiro (Processo 304631/2022-1 e Processo 4036 44/2020-8) e concessão de bolsas. Agradecem também a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), pelo apoio no desenvolvimento deste trabalho, disponibilização de materiais, equipamentos e laboratório.

Referências

- [1] M. Frenzel, D. Ehlig, F. Schladitz, M. Curbach, TEXTILE REINFORCED CONCRETE-PRACTICAL APPLICATIONS, n.d.
- [2] A.B. de Arruda Filho, P.R.L. Lima, R.F. Carvalho, O. da F.M. Gomes, R.D.T. Filho, Effect of Number of Layers on Tensile and Flexural Behavior of Cementitious Composites Reinforced with a New Sisal Fabric, *Textiles* 4 (2024) 40–56. <https://doi.org/10.3390/textiles4010004>.
- [3] Q. Zhang, Q.C. Yang, W.J. Li, X.L. Gu, H.H. Dai, Study on model of flexure response of carbon fiber textile reinforced concrete (CTRC) sheets with short AR-glass fibers, *Case Studies in Construction Materials* 18 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01791>.
- [4] S. Immanuel, B. Kaliyamoorthy, Investigating the effect of textile layers on the flexural response of Textile Reinforced Concrete (TRC) panels, *Structures* 71 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.108112>.

- [5] N. Trochoutsou, M. Di Benedetti, K. Pilakoutas, M. Guadagnini, Mechanical Characterisation of Flax and Jute Textile-Reinforced Mortars, *Constr. Build. Mater.* 271 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121564>.
- [6] M.E.A. Fidelis, R.D. Toledo Filho, F. de Andrade Silva, B. Mobasher, S. Müller, V. Mechtcherine, Interface characteristics of jute fiber systems in a cementitious matrix, *Cem. Concr. Res.* 116 (2019) 252–265. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.002>.
- [7] M.Y. Khalid, A. Al Rashid, Z.U. Arif, M.F. Sheikh, H. Arshad, M.A. Nasir, Tensile strength evaluation of glass/jute fibers reinforced composites: An experimental and numerical approach, *Results in Engineering* 10 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2021.100232>.
- [8] G. Ferrara, M. Pepe, R.D.T. Filho, E. Martinelli, Mechanical response and analysis of cracking process in hybrid TRM composites with flax textile and Curauá fibres, *Polymers (Basel)*. 13 (2021) 1–14. <https://doi.org/10.3390/polym13050715>.
- [9] M.U. Ghani, A. Siddique, K.G. Abraha, L. Yao, W. Li, M.Q. Khan, I.S. Kim, Performance Evaluation of Jute/Glass-Fiber-Reinforced Polybutylene Succinate (PBS) Hybrid Composites with Different Layering Configurations, *Materials* 15 (2022). <https://doi.org/10.3390/ma15031055>.
- [10] M. Prasad, A. Maneengam, M.J. Siddique, R. Selvaraj, Static and dynamic characteristics of jute/glass fiber reinforced hybrid composites, *Structures* 50 (2023) 954–962. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.01.116>.
- [11] Z. Edward Kennedy, M. Arul Inigo Raja, Influence of stacking sequence and hybridization on the mechanical and tribological properties of glass and jute fiber composites, in: *Mater. Today Proc.*, Elsevier Ltd, 2021: pp. 220–225. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.06.294>.
- [12] C. Tezara, M. Zalinawati, J.P. Siregar, J. Jaafar, M.H.M. Hamdan, A.N. Oumer, K.H. Chuah, Effect of Stacking Sequences, Fabric Orientations, and Chemical Treatment on the Mechanical Properties of Hybrid Woven Jute–Ramie Composites, *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology* 9 (2022) 273–285. <https://doi.org/10.1007/s40684-021-00311-0>.

- [13] S.R. Ferreira, F. de A. Silva, P.R.L. Lima, R.D. Toledo Filho, Effect of hornification on the structure, tensile behavior and fiber matrix bond of sisal, jute and curauá fiber cement based composite systems, *Constr. Build. Mater.* 139 (2017) 551–561. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.10.004>.
- [14] A. Peled, E. Zaguri, G. Marom, Bonding characteristics of multifilament polymer yarns and cement matrices, *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.* 39 (2008) 930–939. <https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2008.03.012>.
- [15] B. Mobasher, V. Dey, Z. Cohen, A. Peled, Correlation of constitutive response of hybrid textile reinforced concrete from tensile and flexural tests, *Cem. Concr. Compos.* 53 (2014) 148–161. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.06.004>.
- [16] M.C. Rampini, G. Zani, L. Schouler, M. Colombo, M. di Prisco, Effect of Textile Characteristics on the AR-Glass Fabric Efficiency, *Textiles 1* (2021) 387–404. <https://doi.org/10.3390/textiles1020020>.
- [17] V.J.F. Alexandre, W.P. Boshoff, R. Combrinck, Damage evaluation and mechanisms of textile reinforced concrete during telescopic failure, *Constr. Build. Mater.* 403 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133055>.
- [18] L. Mercedes, G. Castellazzi, E. Bernat-Maso, L. Gil, Matrix and fabric contribution on the tensile behaviour of fabric reinforced cementitious matrix composites, *Constr. Build. Mater.* 363 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129693>.
- [19] B. Mobasher, Textile Fiber Composites: Testing and Mechanical Behavior, in: *Textile Fibre Composites in Civil Engineering*, Elsevier Inc., 2016: pp. 101–150. <https://doi.org/10.1016/B978-1-78242-446-8.00006-9>.